

YUQORI LEGIRLANGAN POLATLARDAN TAYYORLANGAN DETALLARNI TERMOSIQILLI ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUARISH

Karimova Miyassarhon Abduqayumovna

Andijon mashinasozlik instituti “Gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti

Jalilov Raximjon Ravshanbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti “Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi” kafedrası assistenti

Matyoqubova Muslima Yo'ldoshmirza qizi

Andijon mashinasozlik instituti “Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi” yo'nalishi magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068158>

Po'latdan yasalgan buyumlar, shu jumladan qolip qismlarini issiqlik bilan ishlov berish asboblari, strukturani, faza tarkibini va xususiyatlarini o'zgartirishga qaratilgan ma'lum bir yo'nalishda ushbu mahsulotlarning materiallari. Issiqlik bilan ishlov berish sifatida ishlatiladi texnologik xususiyatlarni yaxshilash uchun oraliq (yumshatuvchi) operatsiya (qattiqlashuvdan oldin bosim va kesish va strukturani yaxshilash orqali ishlov berish) va metallga kerakli narsani berish uchun yakuniy (qattiqlashtiruvchi) operatsiya sifatida mexanik, fizik, kimyoviy va boshqa xususiyatlar majmuasi. Chelik mahsulotlarini issiqlik bilan ishlov berishning asosiy operatsiyalari, shu jumladan qismlar, qoliqlar, tavlaniq, normallashtirish, qotib qolish, chiniqtirish, qarish va qayta ishlash sovuq. Har qanday issiqlik bilan ishlov berish quyidagi asosiy bilan belgilanadi parametrlari: boshlang'ich va oxirgi haroratlar, o'zgarish tezligi harorat (isitish yoki sovutilganda) va ma'lum bir vaqtda ushlab turish vaqti harorat. Kalip qismlarini yuqori sifatli issiqlik bilan ishlov berish uchun yo'qligini kafolatlaydigan bunday isitish vositalaridan foydalanish kerak ularda nuqsonli sirtlarning shakllanishi (masalan, dekarburizatsiyalangan uchastkalar). Bundan tashqari, harorat imkon qadar yaqin bo'lishi kerak. ta'minlashi kerak bo'lgan po'latdan yasalgan mahsulotlarni isitish va ularni sovutish shartlari bir xil turdagi asboblarning turli partiyalarida bir xil xususiyatlarni olish. Bundan tashqari Bundan tashqari, eng oqilona qattiqlashtiruvchi vositalardan foydalanish kerak, kamroq asbob deformatsiyasini ta'minlash. Kalip asboblari odatda tuzda qotib qolish uchun isitiladi elektrodli vannalar yoki kamerali elektr pechlarda. Vannalarda isitish dan qolip po'latlarining sirtlarini himoya qilish zaruratini yo'q qiladi oksidlanish va dekarburizatsiya, eng tejamkor va imkon beradi yakuniy ishlov berishdan keyin qattiqlashuvni amalga oshiring. Kamerali pechlarda asboblarni isitishda muhim muammo hisoblanadi qolip asboblari sirtini oksidlanish va dekarburizatsiyadan himoya qilish. Buning uchun qismlarni havo muhitida emas, balki isitish tavsiya etiladi maxsus plomba bilan konteynerlar. Qattiqlashuv haroratiga ega bo'lgan po'latlar uchun To'ldiruvchi sifatida 900 ° S, ko'mir yoki foydalanish tavsiya etiladi. Quyma temir qolip qismlarini isitish uchun idishlarda plomba sifatida chiplar (50% yangi + 50% kuygan). Asboblari, qattiqlashuv harorati 900 ... 950 ° S, konteynerga qadoqlashdan oldin, o'rash tavsiya etiladi bir necha qatlam qog'oz. Chunki deyarli barcha asbob-uskunalar po'latlari mavjud past issiqlik o'tkazuvchanligi, ular qizdirilganda, qadam qo'yish tavsiya etiladi haroratning oshishi, ya'ni oldindan qizdirish.

Harorat oldindan isitish po'lat naviga va o'lchamiga va shakliga qarab tanlanishi kerak asbob. Oxirgi isitish uchun harorat bo'lishi kerak 700...850°S. Ostenitizatsiya haroratida ushlab

turish vaqti nafaqat asboblarning to'liq isishi hisobga olingan holda, balki o'rnatiladi mumkin bo'lgan uglerod va qotishma elementlarning miqdorini eritish ma'lum bir haroratda ostenitga aylanadi. Bu erda shuni ta'kidlash kerak haddan tashqari uzoq ta'sir qilish, shuningdek, yuqori harorat don o'sishiga olib keladi va dekarburizatsiya va qisqa tortishish tezligi etarli darajada ta'minlamaydi. Strukturada mavjud bo'lgan yuqori qotishma po'latlar uchun kam eriydigan karbidlar (MC va M6C turi), ushlab turish vaqti kamroq chidamli bo'lgan past qotishma po'latlarga qaraganda kattaroq bo'lishi kerak karbidlar (M3S, M7S3 va M23S6 turi). Austenitizatsiyadan keyin sovutish turli xil muhitlarda amalga oshiriladi bu asbob ishlab chiqarilgan po'latning markasiga va unga bog'liq shakllari. Qolup asboblarini qattiqlashtirish moyda (ko'pchilik ko'pincha), suvda, tuzlar va ishqorlarning suvli eritmalarida, erigan tuzlarda, shuningdek havoda. Murakkab konfiguratsiyalar va katta tomchilar bo'lgan asboblar uchun bo'limlar, u bilan bosqichli yoki izotermik qotib foydalanish tavsiya etiladi bu egrilikni kamaytiradi va qotib qolish ehtimolini kamaytiradi yoriqlar. Bosqichli qattiqlashuv vaqtida asbob haroratli muhitda sovutiladi martensitik transformatsiya boshlanishining haroratidan biroz pastroq, keyin esa havo. Po'latning tuzilishi bilan olingan strukturadan farq qilmaydi doimiy qattiqlashuv va ichki kuchlanish va deformatsiyalar kamayadi. Bu martensit oralig'ida sovutish tezligining pasayishi tufayli yuzaga keladi transformatsiyalar. Qadamli söndürme hipereftkoid qotishma uchun samarali po'latlar (X, HVG, HVSG va boshqalar). Bunday po'latlar uchun sovutish suvi harorati odatda 160...180°C. Izotermik qattiqlashuv po'latni sovutish orqali amalga oshiriladi. Harorati 10 ... 20 ° C dan oshadigan muhitda ostenitik holat martensit boshlanishining harorati oldingi

References:

1. Жалилов, Р., Анваржон, О., & Каримов, Р. (2023). МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИГА МСТВ (МОЙЛАШ-СОВУТИШ ТЕХНОЛОГИК ВОСИТАСИ) НИНГ УМУМИЙ ТАЪСИР КЎРСАТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Involta Scientific Journal*, 2(4), 78-85.
2. Жалилов Р. Р. У., Абдуганиева Х. Р. К ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И РАЗМЕРОВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. 11. - С. 633-640.
3. Tojiboyev, B. M., Muhiddinov, N. Z., Karimov, R. I., & Jalilov, R. R. O. G. L. (2021). IKKILAMCHI TERMOPLAST POLIMERLAR ASOSIDA QURILISH SANOATI UCHUN POLIMERKERAMIK KOMPOZITSION MATERIALLARNI OLISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 386-392.
4. Jalilov Rahimjon Ravshanbek. (2022). Study of Morphology and Dimensions of UltraDispersed Powders of Tungsten. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 20-22.
5. Jalilov Rahimjon, Ravshanbek o'g'li. "MAGNETIC NANOPARTICLES-POLYMER HYBRID MATERIALS." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 2.5 (2022): 107-109.
6. Jalilov Rakhimjon, Ravshanbek o'g'li. "CLADDING TILE PRODUCTION USING MAGNESIUM OXYCHLORIDE CEMENT MORTAR IMPROVED BY DIFFERENT WASTES." *Gospodarka i Innowacje*. 35 (2023): 276-278.

7. Жалилов, Рахимжон Равшанбек Угли. "МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ-ПОЛИМЕР ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.3 (2022): 704-709.
8. Alijanov D.D., Topvoldiyev N.A. (2021). SOLAR TRACKER SYSTEM USING ARDUINO. *Theoretical & Applied Science*, 249-253.
9. Alijanov D.D., Topvoldiyev N.A. (2022). PHYSICAL AND TECHNICAL FUNDAMENTALS OF PHOTOELECTRIC SOLAR PANELS ENERGY. *Theoretical & Applied Science*, 501-505.
10. Topvoldiyev Nodirbek Abdulhamid o'g'li, & Komilov Murodjon Muhtorovich. (2022). Stirling's Engine. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 95-97.
10. 11. Topvoldiyev N.A, Komilov M.M. (2022). DETERMINING THE TIME DEPENDENCE OF THE CURRENT POWER AND STRENGTH OF SOLAR PANELS BASED ON THE EDIBON SCADA DEVICE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 1902-1906.
11. Topvoldiyev N.A., Komilov M.M. (2022). Stirling's Engine. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 95-97.
12. Abdulhamid o'g'li, T. N., Maribjon o'g'li, H. M., & Baxodirjon o'g'li, H. I. (2022). BIPOLYAR TRANZISTORLAR. *E Conference Zone*, 150-152.
13. Abdulhamid o'g'li, T. N., & Muhtorovich, K. M. (2022). Stirling's Engine. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 95-97.
14. Muhtorovich, K. M., & Abdulhamid o'g'li, T. N. (2022). DETERMINING THE TIME DEPENDENCE OF THE CURRENT POWER AND STRENGTH OF SOLAR PANELS BASED ON THE EDIBON SCADA DEVICE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1902-1906.
15. Abdulhamid o'g'li, T. N. (2022). Stirling Engine and Principle of Operation. *Global Scientific Review*, 4, 9-13.
16. Abdulhamid o'g'li, T. N. (2022, June). STIRLING ENERGY GENERATOR. In *E Conference Zone* (pp. 13-16). *IBMSCR | Volume 2, Issue 8, August IBAST | Volume 3, Issue 6, June 261 INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY ECHNOLOGY UIF = 8.2 | SJIF = 5.955 ISSN: 2750-3402 IBAST*
17. Topvoldiyev Nodirbek Abdulhamid o'g'li, & Davronov Akmaljon Abdug'ani o'g'li. (2022). Stirling Engine and Principle of Operation. *Global Scientific Review*, 4, 9-13. Retrieved from <http://scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/25>
18. Topvoldiyev Nodirbek Abdulhamid o'g'li, Raxmonov Azizbek Botirjon o'g'li, & Musiddinov Otabek Ulug'bek o'g'li. (2022). STIRLING ENERGY GENERATOR. *E Conference Zone*, 13-16. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1292>
19. Abdulhamid o'g'li, T. N., Maribjon o'g'li, H. M., & Baxodirjon o'g'li, H. I. (2022). BIPOLYAR TRANZISTORLAR. *E Conference Zone*, 150-152.
20. Abdulhamid o'g'li, T. N. & others. (2022a). STIRLING ENERGY GENERATOR. *E Conference Zone*, 13-16.
21. Abdulhamid o'g'li, T. N. & others. (2022b). Stirling Engine and Principle of Operation. *Global Scientific Review*, 4, 9-13.
22. Alijanov, D. D., Yolchiev, M. E., Islomov, D. D., Topvoldiyev, N. A. (2022). Preventing accidents and achieving economic efficiency through a multi-functional device in substations with a voltage of 110/35/6 KV. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (116), 1001-1006. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-116-74> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.12.116.74>

23. Olimjoniva, D., & Topvoldiyev, N. (2023). ANALYSIS OF HEAT STORAGE CAPACITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS. Interpretation and Researches, 1(8). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/518>
24. Topvoldiyev , N. (2023). KREMNIY ASOSIDAGI QUYOSH ELEMENTILARI KONSTRUKTSIYASI. Interpretation and Researches, 1(1). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/443>
25. Abdulhamid o'g'li, Topvoldiyev Nodirbek. "STIRLING ENERGY GENERATOR." E Conference Zone. 2022.
26. Topvoldiyev Nodirbek Abdulhamid o'g'li, and Davronov Akmaljon Abdug'ani o'g'li. "Stirling Engine and Principle of Operation". Global Scientific Review, vol. 4, June 2022, pp. 9-13, <http://scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/25>.
27. Abdulhamid o'g'li, Topvoldiyev Nodirbek, Hakimov Muzaffarbek Maribjon o'g'li, and Hojiyev Ixtiyorjon Baxodirjon o'g'li. "BIPOLYAR TRANZISTORLAR." E Conference Zone. 2022.

